

Lokale Extrema von scheinbaren Helligkeiten von Ceres, Pallas, Juno und Vesta vom Mars aus gesehen

Harald Schröer

2016

Ein Beobachter befindet sich in einem Raumschiff, das den Mars umkreist.

Erklärungen: mag= Größenklassen, °=Altgrad, '=Bogenminuten, ''=Bogensekunden
AE = Astronomische Einheit = 149598500 km

Ceres vom Mars gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung Mars - Ceres in AE	Entfernung Ceres-Sonne in AE
25.3.-10.4. 2017	+7.06	1.03	1.27	2.74-2.77 abnehmend
28.4.-26.6. 2019	+9.62	0.32-0.33 zunehmend	3.96-4.09 abnehmend	2.74-2.80 zunehmend

Pallas vom Mars gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung Mars - Pallas in AE	Entfernung Pallas-Sonne in AE
5.7.-9.8. 2017	+10.01	0.20-0.21 abnehmend	3.55-3.69 zunehmend	2.74-2.83 abnehmend
25.6.-6.8. 2018	+9.23	0.21-0.22 abnehmend	3.41-3.45 zunehmend	2.13-2.14 abnehmend

Juno vom Mars gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung Mars - Juno in AE	Entfernung Juno - Sonne in AE
3.3.-22.4. 2017	+11.67	0.068-0.070 abnehmend	4.57-4.69 zunehmend	3.19-3.26 abnehmend
10.6.-25.6 2019	+7.18	0.407-0.412 zunehmend	0.78-0.79 abnehmend	2.30-2.35 zunehmend

Vesta vom Mars gesehen:

Datum	Scheinbare Helligkeit [mag]	Scheinbarer Durchmesser ["]	Entfernung Mars - Vesta in AE	Entfernung Vesta-Sonne in AE
10.4.-23.4 2018	+4.41	1.09-1.11 abnehmend	0.66-0.67 zunehmend	2.15-2.16 abnehmend
14.1.-27.2. 2020	+8.72	0.17-0.18 abnehmend	4.05-4.08 zunehmend	2.56-2.58 zunehmend

Angefertigt mit Stellarium und Planetarium.